

O‘ZBEKISTON VA XITOIY O‘RTASIDAGI HAMKORLIK ALOQALARI XUSUSIDA

TDIU Sug‘urta ishi fakulteti talabasi:

Botirova Mohigul

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi

o‘qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon

Annatsiya: Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasi jahonning ko‘plab mamlakatlari bilan do‘stona aloqalar o‘rnatib, samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi. Xitoy Xalq Respublikasi O‘zbek xalqining ana shunday qadimiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqola O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi hamkorlik aloqalari haqidadir.

Kalit so‘zlar: O‘zaro ikki tamonlama hamkorlik, xalqaro bitmlar, SHXT, Bir kamar bir yo‘l.

Xitoy Xalq Respublikasi (xitoycha Chjanxua jenmin gunxego), XXR – Markaziy va Sharqiy Osiyoda joylashgan davlat bo‘lib, dunyoda aholisi eng ko‘p va maydoni jihatidan eng yirik davlatlardan biridir. Sharqda Tinch okeanining Sariq, Sharqiy Xitoy va janubiy Xitoy dengizlari bilan o‘ralgan. Maydoni 9,6 mln km² bo‘lib, aholisi 1 mlrd. 292 mln. 750 ming kishidir (2003). Poytaxti-Pekin shahri bo‘lib, ma‘muriy jihatdan 23 provinsiya (Xitoy Taypeyi ham shu hisobga kiradi), 5 muxtor rayon va markazga bo‘ysunuvchi 4 shahar (Pekin, Shanxay, Tyanszin, Chunsin) ga bo‘linadi. Xitoy davlat tuzumiga ko‘ra – xalq respublikasidir. Amaldagi konstitutsiyasi 1988 yil 9- dekabrda qabul qilingan; 1988, 1993, 1999 yillarda ayrim tuzilishlar kiritilgan. Konstitutsiyaga ko‘ra, Xalq vakillari Umumxitoy majlisi (XVUM) davlat hokimyatining oliy organi hisoblanadi. XVUM davlat boshlig‘i-XXR raisi (2003 yildan Xu Szintao) va uning o‘rinbosarlarini saylaydi. Qonun chiqaruvchi hokimiyatni XVUM amalga oshiradi.

XVUM provensiya, muxtor rayon, markazga bo'ysunuvchi shaharlar va qurolli kuchlar tomonidan saylanadigan deputatlardan iborat. XVUMning doimiy ishlovchi organi Doimiy qo'mitadir. XVUM vakolat muddati 5 yil. Ijroiya hokimyatni Davlat kengashi (hukumat) amalga oshiradi. U XVUM va uning doimiy qo'mitasi oldida hisob berib turadi. Davlat kengashining vakolat muddati 5 yil. Xitoy ko'p millatli davlat hisoblanadi. Jami aholining 95 % ni xitoylar, qolgan qismini turli til guruhi va oilalalariga mansub bo'lgan 56 xalqdan iborat. Xitoylarning ko'pi mamlakatning sharqiy qismida yashaydi. Xueylar (7 mlnga yaqin) ham xitoy tilida so'zlashadi. Xitoyning shimoli-g'arbida turkiy tillar guruhiga mansub xalqlar –uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar, salorlar va boshqalar, shimoliy va shimoliy-sharqidagi dasht va chala cho'llarda mongol guruhiga kiruvchi xalqlardan mongollar, dunsyanlar, tular, shimoli-sharqida tungus-manjur xalqlari, g'arbi (Tibet) va janubi g'arbida tai tillarida so'zlashuvchi xalqlar va boshqalar yashaydi. Sinszyanning janubi-g'arbida pomir tojiklari ham bor.

Dindor xitoylar buddizim (shimoliy tarmog'i), daosizm va konfutsiychilikka e'tiqod qiladi. Tibetlar va mongollarning dini –buddizm-lamaizm Xueylar va turkiy guruhga kiruvchi xalqlarning ko'pchiligi islom dinining sunna mazhabiga e'tiqod qiladi (pomir tojiklari ismoiliya mazhabida). Davlatning rasmiy tili –xitoy tili hisoblanadi. Yirik shaharlari Shanxay, Pekin, Tyanszin, Lyuyda, Uxan, Chunsin va boshqalar¹.

O'zbekiston-Xitoy munosabatlari yillar sinovidan o'tgan, ko'p ming yillik o'zaro manfaatli aloqalarning o'zviy davomidir. Bunday do'stona aloqalar Buyuk Ipak yo'li bo'ylab qadimdan rivojlanib kelgan. Xan sulolasi imperatori U Di ko'chmanchi xunlarga qarshi harbiy-siyosiy ittifoq to'zish maqsadida "G'arbiy o'lkalar" bilan aloqalar o'rnatishga alohida e'tibor qaratgan va Chjan Szyanni elchi sifatida jo'natgan. Xitoy elchisi Chjan Syanning qadimgi Farg'ona (Davan,

¹ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 9-jild. –T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. B 437.

Dayyuan) davlatiga kelishi mil. av 128 yilda yuz bergan². Ushbu voqeani ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqaning boshlanishi deb hisoblash mumkun. Elchi vataniga qaytib borgandan so'ng, xitoyliklar nafaqat Farg'ona, balki butun O'rta Osiyo haqidagi ma'lumotlariga ega bo'lgan. Shuning uchun ular elchini g'arbga boradigan Buyuk ipak yo'lini ochgan shaxs deb bilishadi. Chjan Syandan keyin hozirgi O'zbekiston hududiga kelib ketgan elchilar va budda rohiblarining soni ko'paygan. Qadim zamonlardan beri O'zbekiston va Xitoy o'rtasida ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan savdo va boshqa munosabatlar rivojlangan. Shu bilan birga ikki mamlakat o'rtasida noxush damlar ham bo'lib o'tgan. Masalan, Xitoyda tezlik vositasi va boylik mezoni hisoblangan Farg'ona tulporlarini qo'lga kiritish maqsadida Xan imperiyasi qo'shinlarining Farg'onaga qilgan urushi (mil. av. 104-100) va Tan imperiyasi armiyasining Toshkentga qilgan harbiy yurishi (658) bunga misoldir. Aloqalarni rivojlanishi bilan birga uzum, shaftoli, mosh, piyoz, oshqovoq kabi meva – sabzavotlar va tandır noni, somsa kabi oziq – ovqatlarning yurtimiz va qo'shni davlatlardan Xitoyga tarqalishi kuzatilgan. O'tgan o'rta va qadimgi asrlarda hozirgi O'zbekiston hududida yashagan ko'p kishilar Xitoyga borib faoliyat ko'rsatganlar. Ular nafaqat savdo ishlarida, baliki qurilish, fan va texnika sohasida ham nom chiqarishgan. Xitoy Eron va Vizantiyaga o'tuvchi asosiy savdo yo'llarini o'z nazoratiga olgan qudratli Eftaliylar davlati bilan diplomatik aloqalarni o'rnatishga alohida e'tibor qaratgan. Shimoliy Vey sulolasi hukmdorlari Markaziy Osiyoga 3 ta elchilik missiyasini jo'natganlar. Ayniqsa, Xitoyda tashkil topgan va Yuan deb nomlangan mo'gullar sulolasi davri (1279 – 1368) da Mahmud Yalavoch, Umar Shamsiddin va boshqalar davlat ishlarida, Jamoliddin Buxoriy, Kamoliddin, Muhammad Buxoriy, xorazmlik Ahmad Fanakatiy kabilar matematika va astronomiya sohasida ulkan ishlar qilib, Xitoyda mashhur bo'lganlar³. 13–14 asrlarda bir qator tabiblar Xitoyda faoliyat ko'rsatgan, ular yordamida Ibin Sinoning «Tib qonunlari» xitoy tiliga tarjima qilingan va u xitoy tabobati durdonasi

² O'sha joyda.

³ Karimov Sh., Shamsuddinov R. Vatan tarixi. –T.: O'qituvchi, 1997. B.95.

hisoblangan «Xueyxuey yaofan» («Musulmon dorivorlari») hamda «Bensao ganmu» («Giyoh dorivorlar qonuni») asarlarning yaratilishiga asos bo'lgan. O'zbekistonliklar Xitoyda islomning tarqalishiga ham katta hissa qo'shishgan. Shu zamonlarda Samarqanddan borgan va o'g'uz qabilasining solor urug'i avlodidan bo'lgan 40 dan ortiq oila Sinxay viloyatiga borib joylashgan⁴. Ularning avlodi ko'payib hozir XXRda mavjud bo'lgan 56 xalq (millat) ning birini tashkil qiladi.

1368 yil hokimiyat tepasiga kelgan Min sulolasi davrida buyuk ipak yo'li orqali amalga oshiriladigan Xitoy va Turkiston o'rtasidagi aloqalar biroz susaydi. Ammo Temuriylar davrida bu aloqalar yana jonlandi. Amir Temur va temuriylar davri o'zaro diplomatik munosabatlar taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab bergan. 1387-1397 yillar oralig'ida Amir Temur Xitoyga olti marotaba elchilar jo'natgan. 1387 yilda mavlono Xofiz boshchilik qilgan birinchi elchilik orqali imperatorga 800 ot sovg'a qilingan. Shohrux Mirzo hukmronligi yillarida 1409-1420 yillar oralig'ida Hirotga Xitoy elchilari kelgan, o'z navbatida bunga javob tariqasida Xitoyga bir necha bor temuriy hukmdorlarning elchiliklari jo'natilgan .

Buyuk geografik kashfiyotlar natijasida xalqaro dengiz yo'llarining ochilishi Buyuk Ipak yo'li faoliyatiga ma'lum darajada salbiy ta'sir o'tkazgan. Lekin, mavjud qiyinchiliklarga karamasdan, Markaziy Osiyo va Xitoy alokalari butunlay to'xtab qolmagan.

Sobiq SSSR davrida ham O'zbekiston va Xitoy o'rtasida hamkorlik aloqalari amalga oshirilgan. Jumladan, 1987 yili O'zbekistonga XXR ning birinchi rasmiy delegasiya tashrif buyurdi. Ammo O'zbekiston har tomonlama hamkorlik o'rnatish imkoniyatiga ega emas edi. O'zbekiston ham boshqa ittifoqdosh respublikalar singari rasman suveren respublika sifatida xalqaro aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish xuquqiga ega bo'lgan. Biroq, ushbu huquq deklarativ xususiyatga ega bo'lib, faqat qog'ozdagina mavjud edi.

⁴ O'sha joyda.

1990 yil noyabrda Sinszyan – Uyg’ur muxtor rayoni raisi Temur Davomat Toshkentga keldi. 1991 yil iyunda ilk bor O’zbekistonning rasmiy delegatsiyasi Urumchiga bordi. Mana shu davrdan boshlab ikki davlat o’rtasida savdo va turistik aloqalar jonlandi.

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyingina ko’p asrlar mobaynida shakllanib kelgan O’zbek va xitoy xalqlari o’rtasidagi do’slik, hamkorlik aloqalarni qaytadan tiklash, umuman, ko’p tomonlama faol tashqi siyosat yuritish imkoniyati paydo bo’ldi.

Xitoy O’zbekiston Respublikasining mustaqilligini tan olgan dastlabki davlatlardan biri hisoblanadi. Xitoy 1991 yilning 27 dekabrda O’zbekiston Respublikasining mustaqilligini tan oldi. 1992 yilning 2 yanvarda XXR tashqi savdo va iqtisodiy hamkorlik vaziri Li Lyansinning O’zbekistonga tashrifi davomida ikki mamlakat o’rtasida diplomatik munosabatlarni o’rnatish to’g’risida bayonnoma imzolandi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimov 1992, 1994, 1999, 2005 va 2011 yillarda Xitoy Xalq Respublikasiga tashrif buyurdi. 2001 va 2006 yillarda SHHT doirasida Shanxay shahrida o’tgan sammitda va 2008 yil avgust oyida Pekin shahrida bo’lib o’tgan 29-Olimpiyasa o’yinlarining ochilish marosimiida ishtirok etdilar⁵.

Javob tariqasida XXR rahbarlari Szyan Szemin (1996 y) va (2004 va 2010 y) O’zbekistonga tashrif buyurdi⁶.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti 2011 yil 19-20 aprel kunlari Xitoyga amalgam oshirgan davlat tashrifi o’zbek-xitoy munosabatlarini sifat jihatidan yangi darajaga olib chiqishda muhim shamyat kasb etdi⁷.

1992 yil 12-14 mart kunlari O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi Xitoy Xalq Respublikasi raisi Yan

⁵ [www. Google.uz](http://www.google.uz)

⁶ www.ziyonet.uz

⁷ www.google.uz

Shankunning taklifiga binoan Xitoy Xalq Respublikasiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida XXR va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi yigirmaga yaqin muhim hujjatlar imzolandi.

Prezidentimiz I.A.Karimov muzokaralar natijasini yuqori baholab, «Biz Xitoy bilan yaxshi, teng huquqli munosabat o'rnatmoqchimiz, buyuk qo'shnimiz bilan hamjihatlikka erishmoq niyatidamiz. Uning foydali tajribasini o'rganib, qabul qilmoqchimiz. Xitoy bilan o'zaro munosabatlrimiz tarixida yangi sahifa ochildi. Mazkur buyuk mamlakat bilan o'zaro manfaatli aloqalarni yanada rivojlantirish uchun yaxshi asos solindi», - deb aytidilar.⁸

O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida imzolangan o'zaro munosabatlarning tamoyillari to'g'risidagi Shartnoma, O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi Bitim, O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi tishqi ishlar vazirliklari o'rtasida konsultatsiyalar o'tkazish to'g'risidagi Bayonnomalar o'zaro hamkorlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1992 yilning 15 oktabrida Toshkent shahrida Xitoy Xalq Respublikasi elchixonasi ochildi. Bu esa ikki mamlakat o'rtasida hamkorlikning yanada kengayishida muhim ahamiyat kasb etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi Raisi Li Penning mamlakatimizga rasmiy tashrifi boshlandi.// Xalq so'zi. 1994 yil, 21 aprel.
2. Limanov O. Xitoyning Markaziy Osiyodagi strategiyasi //Ijtimoiy fikr. Inson xukuklari - Toshkent, 1999
3. Mavlonov O'., Mahkamova D. O'zbekiston va Xitoy qadimiy aloqalari // Jamiyat va boshkaruv. -Toshkent, 2003

⁸ «Ўзбекистон овози» газетаси, 1992 йил, 15 март.

4. Mavlonov O'.M. Markaziy Osiyoning qadimgi yo'llari: shakllanishi va rivojlanish bosqichlari. –T.: Akademiya, 2008
5. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
6. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
7. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O 'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZELOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
8. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
6. Nuriddinov E.Z O'zbekiston Respublikasining Yevropa mamlakatlari bilan xalqaro hamkorligi. –T.: Cho'lpon. 2002
7. Razzoqov A. Xitoyda transmilliy korporatsiya lar taraqqiyot lokomotivlaridir // *Bozor, pul va kredit*. - Toshkent, 1999
8. To'xtaxo'jayeva I. Sovet O'zbekistonining xalqaro aloqalari.-Toshkent, O'zbekiston, 1985
9. Tulyaganov A. O'zbekiston Respublikasi zamonaviy xalqaro munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari // *Ijtimoiy fikr. Inson xuquklari*. - Toshkent, 2007
10. Tyurikov V., Shog'ulomov R. O'zbekiston Respublikasi. «100 savolga 100 javob» 2-kitob.-T.: O'qituvchi, 2001
11. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 9-jild. –T .: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2005
12. O'zbekistonning yangi tarixi. –T. : Sharq, 2000